

УДК 349.6

Діброва Таїсія Андріївна –

студентка

*Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Taisiia A. Dibrova –

student of

*Institute of Public Prosecution Service and Criminal Justice,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Пісенко Дарина Олегівна –

студентка

*Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Daryna O. Pisenko –

student of

*Institute of Public Prosecution Service and Criminal Justice,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Сичик Владислав Васильович –

студент

*Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Vladyslav V. Sychyk –

student of

*Institute of Public Prosecution Service and Criminal Justice,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)*

Екологічна проблема поводження з безпритульними тваринами та способи її подолання на основі міжнародного досвіду

Стаття присвячена дослідженню проблеми жорстокого поводження з тваринами. Дана тема є предметом міждисциплінарного дослідження, адже її наслідки є дотичними до екологічного, кримінального та адміністративного права. На жаль, статистичні показники жорстокого поводження з тваринами в Україні не визначаються стабільною динамікою. Було проаналізовано методи боротьби зі зростанням кількості безпритульних тварин у країнах світу, на основі чого виведено причини негативного стану даного феномену в Україні, та зроблено пропозиції щодо боротьби із ним.

Ключові слова: *безпритульні тварини, заходи зменшення кількості безпритульних тварин, захист тварин, жорстоке поводження з тваринами, кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.*

Статья посвящена исследованию проблемы жестокого обращения с животными. Данная тема является предметом междисциплинарного исследования, ведь ее последствия причастны к экологическому, уголовному и административному праву. К сожалению, статистические показатели жестокого обращения с животными в Украине не определяются стабильной динамикой. Были

проанализированы методы борьбы с ростом количества бездомных животных в странах мира, на основе чего выведены причины негативного состояния данного феномена в Украине, и сделаны предложения по борьбе с ним.

Ключевые слова: беспризорные животные, меры по уменьшению количества беспризорных животных, защита животных, жестокое обращение с животными, уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

T.A. Dibrova, D.O. Pisenko, V.V. Sychyk Environmental Problem of Handling Animals and Ways to Overcome it on the Basis of International Experience

The article is devoted to the study of the problem of animal cruelty. This topic is the subject of interdisciplinary research, as its consequences are related to environmental, criminal and administrative law. In particular, certain aspects of animal cruelty, including the analysis of criminal offenses against public order and morality, were covered by the following domestic scientists: K.O. Poltava, V.V. Golina, B.M. Golovkin, I.M. Danshinim, S.F. Denisov, V.V. Demidova, V.M. Dryomin and others. Issues of public administration regarding the regulation of the population of homeless animals, cruel treatment of them were investigated by V.S. Adamovska, L.I. Vorotina, V.M. Geets, A.S. Galchinsky, M.I. Dudchenko, P.S. Yeshchenko, L.O. Kanishchenko, B.E. Kvasnyuk, and other.

Unfortunately, statistical indicators of animal cruelty in Ukraine are not determined by stable dynamics. After the amendments to the Criminal Code of Ukraine, namely Article 299 (“Animal cruelty”), which are characterized by an emphasis on a higher degree of criminalization of acts in the field of animal welfare, there is a tendency to increase both crime and convictions. The problem in this aspect, according to the authors of the article, is the inadequate level of accounting and recording of such offenses. The following thesis is correct and pervasive on the topic of the article: animals cannot violate each other’s rights.

The purpose of the article is to clarify the peculiarities of the treatment of stray animals, to develop scientific provisions and recommendations for improving the institution of responsibility for cruelty to animals. Animal rights are a purely human, artificial construction and they exist only in relations either between people or in human relations with animals. General research on animal cruelty has been studied by many scientists, but the issue of proper treatment of stray animals has not been sufficiently covered in scientific sources, which led to additional consideration by the authors. Methods of combating the growing number of homeless animals in the world were analyzed, based on which the causes of the negative state of this phenomenon in Ukraine were derived, and proposals were made to combat it.

Keywords: homeless animals, measures to reduce the number of homeless animals, animal protection, animal cruelty, criminal liability for animal cruelty.

Постановка проблеми. Актуальність проблематики жорстокого поводження з тваринами не викликає сумніву, оскільки в сучасному українському просторі наявна недосконалість регулювання належного поводження з тваринами. Законодавство з метою забезпечення охорони тварин та захисту їх від жорстокого поводження постійно змінюється та вдосконалюється. Після внесення змін та доповнень до Кримінального Кодексу України, а саме до статті 299 («Жорстоке поводження з тваринами»), які характеризуються акцентом на вищій ступінь криміналізації діянь у сфері поводження із тваринами, спостерігається тенденція до зростання як рівня злочинності, так і рівня судимості. Проблемою у даному аспекті, на думку авторів статті, є неналежний рівень обліку та фіксуван-

ня таких правопорушень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зокрема, окремі аспекти жорстокого поводження з тваринами, у тому числі під час аналізу кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності, висвітлювалися такими вітчизняними вченими: К.О. Полтавою, В.В. Голіною, Б.М. Головкіним, І.М. Даньшиним, С.Ф. Денисовим, В.В. Демідовою, В.М. Дрьомініним та ін. Питання державного управління щодо регуляції популяції безпритульних тварин, жорстокого поводження з ними досліджували В.С. Адамовська, В.Д. Базилевич, В.Д. Бакуменко, Л.І. Воротіна, В.М. Геєць, А.С. Гальчинський, М.І. Дудченко, П.С. Єщенко, Л.О. Каніщенко, Б.Є. Кваснюк, І.О. Лютий та інші.

Метою статті є з'ясування особливостей поведінки з безпритульними тваринами, розробка наукових положень та рекомендацій щодо вдосконалення інституту відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Кожна людина, гуляючи в місті чи будь-якому іншому населеному пункті, поспішаючи на роботу чи в інших справах зустрічає на вулиці зграї собак, котів, які знаходяться в громадських місцях без власників, будь-яких розпізнавальних елементів(нашийників) та догляду. Ці тварини страждають від голоду, холоду та іноді від жорстокості людей, ці дії й породжують відповідну агресію з боку тварин. Як зазначається в частині 5 статті 1 Європейської конвенції про захист домашніх тварин від 13.11.1987; ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин» від 18.09.2013: «Під безпритульною твариною мається на увазі домашня тварина, яка або не має притулку, або знаходиться за межами оселі свого власника чи хазяїна й не перебуває під контролем чи безпосереднім наглядом будь-якого власника чи хазяїна»[20].

Відповідно до п.5 ч.1 ст.1 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» в редакції від 08.08.2021 року: безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини[22].

Більшість тварин набувають статусу безпритульних внаслідок відмови від них власників, в свою чергу вони утворюють зграї та розмножуються, через що їх кількість постійно зростає.

В Україні не здійснюється державний офіційний облік безпритульних тварин, внаслідок чого їхня кількість залишається невідомою. Водночас, окремі міста здійснюють такий підрахунок для того, щоб в подальшому планувати видатки з бюджету та приймати рішення про регулювання чисельності безпритульних тварин. Так, у шести обласних містах згідно офіційних даних налічується від 24 до понад 26 тисяч безпритульних тварин. За даними на 2016-2017 рр. згідно досліджень, проведених Animal-id11, в Житомирській області налічується близько 2500 безпритульних тварин, в Херсонській області – 6000-8000, в Хмельницькій області – 7500 тощо. За окремими даними, в Україні нараховується близько півмільйона безпритульних собак[17].

Приблизне число бездомних котів є невідомим, однак домашніх котів в Україні близько 7,5 млн[3]. Кожна з цих одомашнених тварин знаходиться у неприродних для неї умовах – поза доглядом людини. Тому таку кількість безпритульних важко не помітити, що й викликає занепокоєння в населення. До того ж їх присутність може бути й шкідливою, зокрема багато зграй безпритульних собак є агресивними, вони нападають на людей, є носіями великої кількості захворювань, наприклад сказу.

В Україні поводження з тваринами ґрунтується на таких основних принципах:

- жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;
- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;
- право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до законодавства;
- заборона жорстоких методів умиртвіння тварин;
- відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;
- утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині [27].

Стандарти гуманного поводження з тваринами є однією з цінностей демократичної правової та соціальної держави. Про це свідчать національне законодавство європейських держав і прийняті в рамках європейських інституцій Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні 1968 р., Європейська конвенція про захист хребетних тварин, використовуваних для дослідницьких і інших наукових цілей 1986 р., Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 р.

Як вже згадувалось, в Україні існує Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження», який регулює принципи гуманного поводження з тваринами, зокрема й процедуру поводження з безпритульними тваринами. Згідно з ч. 1 ст. 24 цього закону: «безпритульними також вважаються собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашійники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулиці».

цях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову».

Проте, норми цього закону порушуються кожного дня. Досі є розповсюдженою практика знищення безпритульних тварин комунальними і приватними підприємствами за розпорядженням місцевих органів влади (Донецьк, Кам'янське, Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Керч, Луганськ, Херсон, Луцьк, Житомир, Ужгород, Полтава, Івано-Франківськ, Чорноморськ, Рівне, Миколаїв та ін.), численні випадки масового отруєння безпритульних тварин (Донецьк, Київ, Рівне, Кам'янське, Полтава, Одеса, Запоріжжя та ін.), факти жорстокого поводження, що залишаються безкарними, з тваринами в усіх містах України [21].

Крім цього, в Україні існують такі угруповання людей як «догхантери» – особи, які полюють на безпритульних собак з метою зменшення їхньої кількості. Такі спільноти агресивно налаштовані проти безпритульних собак, оскільки вважають їх загрозою для життя та безпеки людей та джерелом антисанітарії. Догхантери вбивають здебільшого ватажків зграй безпритульних та самок для того, щоб зграї розпадалися, а кількість тварин не збільшувалася. Слід також зазначити, що до котів вони ставляться більш лояльно, не вбиваючи їх, так як вважають, що вони виконують дератизаційну функцію [18, с.3].

На час підготовки до Євро-2012 у Львові, Києві, Харкові відбувались масові отруєння та вбивства безпритульних тварин. Влада зазвичай байдуже ставилася до таких вбивств, оскільки отримувала вигоду від цього – догхантери частково вирішували проблему великої кількості безпритульних. Водночас зоозахисні організації та активісти проводили марші та акції проти вбивств безпритульних тварин в Україні. Так, 31 березня 2012 року пройшов міжнародний марш, який підтримали активісти у Німеччині, Італії, Австрії, Угорщині, Нідерландах, Хорватії, Греції, Чехії, Франції, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Росії, Білорусі, Казахстані [24].

Вражаюча кількість безпритульних тварин спостерігається й в інших країнах, зокрема: у Великобританії за окремими даними нараховується понад 9 млн. безпритульних котів

та, станом на 2017 рік, – понад 66 тисяч безпритульних собак [11]. У США щодня народжується близько 70 тисяч безпритульних тварин, а їхня загальна кількість складає понад 70 мільйонів [14]. З метою недопущення швидкого зростання безпритульних тварин, у вищезазначених країнах, застосовується ліцензування на розведення тварин. Зокрема, у Великобританії встановлена вимога до власників тварин, які планують розводити собак для продажу та які отримують від 5 приплодів за рік. Ліцензія видається місцевими радами строком на рік. Крім цього, такі власники зобов'язані надавати доступ до приміщення, де утримуються тварини, ветеринарним інспекторам для перевірки того, чи в належних умовах утримуються тварини, чи отримують вони достатньо їжі та води тощо [4].

Ще одним способом вирішення проблем з безпритульними тваринами є встановлення податку за їх утримання. Кошти, отримані за рахунок сплати податків, спрямовують на утримання притулків, на створення та догляд за місцями для виходу тварин тощо. Метою такого податку є зменшення кількості безпритульних, тому від сплати податку звільняють тих, хто взяв тварину з притулку. Ось, наприклад, у Німеччині такий податок встановлюється від 140 євро в рік, а загальна сума податку, сплачена власниками собак у 2016 році становила понад 11 млн. євро [15].

Задля попередження випадків залишення тварин, а також з метою швидкого встановлення власника та походження тварин, останні реєструють переважно у ветеринарних клініках та притулках ветеринари [6]. У ході реєстрації у електронну базу даних вносяться відомості про вік, стать, породу, кличку тварини, дані про її власника, про проведені стерилізацію та ін'єкції тощо, а також ідентифікаційний номер. Тварину ідентифікують за допомогою жетона, мікрочіпу, кліпс тощо, які містять ідентифікаційний номер. До того ж, завдяки реєстрації притягують до відповідальності власника за шкоду, що заподіяла тварина.

Великобританія ввела обов'язкову реєстрацію собак ще у 1992 році, на її основі собак ідентифікували жетонами, що прикріплювалися до нашійників [2]. З квітня 2016 року у Великобританії, Шотландії [12] та Уельсі [13] встановлене обов'язкове чіпування

собак, у тому числі цуценят віком від 8 тижнів. Ця подія значно вплинула на скорочення кількості безпритульних тварин. Так, впродовж 2017 року у Великобританії близько 7 тисяч безпритульних собак (а це понад 10% від загальної кількості) було повернуто їхнім власникам завдяки тому, що останні були зареєстровані та ідентифіковані чіпами[10]. А ось у Німеччину, як і будь-яку іншу країну Європейського Союзу[8], забороняється ввезення незареєстрованих домашніх тварин. Так, собаки повинні бути прочіповані, а у їхньому паспорті вказується реєстраційний номер.

Наступним способом вирішення проблем з безпритульними тваринами є поміщення у притулки та прилаштування таких тварин. У притулках тваринам надають ветеринарну допомогу та шукають їхніх власників. Також, вилонених тварин реєструють та стерилізують. До прикладу, щороку у притулки США надходять приблизно 6,5 млн. котів та собак, 3 млн. з яких вдається знайти нові домівки, а понад 700 тисяч з них повертають власникам [9]. До того ж, попри те, що понад 300 000 тварин в Німеччині щороку потребують прилаштування, тварину не передадуть у власність не переконавшись в тому, що розміри будинку та саду потенційного власника дозволяють утримувати тварину, а члени сім'ї чи співмешканці доброзичливо ставитимуться до тварини, що тварина буде отримувати належну кількість уваги та не залишатиметься на довго на самоті, а також, що тварина не буде покинута у разі переїзду власника тощо[5].

Як метод попередження неконтрольованого розмноження тварин в Німеччині використовують стерилізацію, її суть полягає в хірургічному позбавленні здатності до відтворення [1]. Цікавим є той факт, що для попередження збільшення кількості безпритульних тварин, а також для заохочення адопції тварин з притулків, обов'язкову стерилізацію проводять також щодо власницьких тварин. Так, у окремих штатах США[7], усі тварини, що передаються у власність із притулків, повинні бути стерилізованими. У випадку, якщо стерилізація через вік є неможливою, потенційний власник підписує зобов'язання простерилізувати тварину протягом місяця після досягнення нею статевої зрілості.

Евтаназію не використовують як засіб зменшення кількості безпритульних тварин, вона є способом припинення страждань тварин, які через певні ушкодження, інфекції, травми, невиліковні хвороби живуть у муках або ж мають дуже малі шанси вижити [18]. До того ж, процедура повинна бути максимально безболісною, а при її застосуванні необхідно звести до мінімуму почуття страху та відчаю у тварин. Лише за таких умов застосування евтаназії є гуманним. Саме тому щороку кількість здорових та новонароджених тварин, що піддаються евтаназії у розвинених країнах, зменшується, а для попередження збільшення кількості безпритульних тварин використовують стерилізацію.

З метою впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів по відношенню до тварин Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» від 15.07.2021 № 1684-IX (далі – Закон № 1684), введення в дію якого відбудеться 08.11.2021. Закон № 1684 вносить зміни і приводить у відповідність з вимогами міжнародних угод та директив ЄС наступні законодавчі акти: Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закон України «Про тваринний світ», Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний процесуальний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закон України «Про Національну поліцію», Закон України «Про Червону книгу України», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні [27].

Так, зміни торкнуться статті 16 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», відповідно до яких регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, та безпритульних тварин має здійснюватися методом біостерилізації з подальшими вакцинацією та ідентифікацією (кліпсуванням) або шляхом розміщення у притулки для тварин, центри реабілітації тварин чи під нагляд громадських та благодійних організацій, які зобов'язані забезпечити утримання та догляд за твариною з доде-

ржанням ветеринарних правил, або шляхом повернення тварин до ареалу перебування (місце вилову) для вільного проживання. Відповідно до статті 25 Закону заборонено бити, вбивати, отруювати чи калічити безпритульних тварин. Згідно з вимогами частини дванадцятої цієї ж статті забороняється жебракувати з тваринами, а також надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків та дельфінаріїв. посилено відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, то його за змістом статті 89 жорстоке поводження з тваринами тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. Зміни, внесені до КК України проаналізуємо далі.

У процесі аналізу норм КК України, можна дійти висновку, що жорстоке поводження (в основі якого лежить поняття жорстокості) розглядається законодавцем як спосіб вчинення злочину (наприклад, п. 4 ч. 2 ст. 115, ст. 299 та ін.). Тобто є елементом об'єктивної сторони кримінально караного діяння. Так, О.О. Шуміло, звертає увагу на те, що саме спосіб, а не мотив або мета діяння є ключовою ланкою в його конструкції [28, с.23].

Порівнюючи зміни, внесені до КК України, чітко простежується як розширення об'єктивної сторони зазначеного кримінального правопорушення, так і деталізація. Окрім того, санкція чинної норми є суворішою, що свідчить про збільшення суспільного осуду. Так, у ч. 1 ст. 299 КК України вказано такі діяння, що є жорстоким поводженням із тваринами: «Жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацькування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій» [23] з акцентом на суб'єктивну сторону злочину – умисну форму вини та виокремленням хуліганських і корисливих мотивів. Проведений науковцями аналіз статистичних даних дає підстави зробити такі висновки:

1) з початку 2020 року в Україні обліковано понад 200 кримінальних правопорушень через жорстоке поводження з тваринами [29].

2) показники жорстокого поводження з тваринами офіційної кримінально-правової статистики виступають індикатором лише стану обліково-реєстраційної дисципліни в органах охорони правопорядку України, а не реальних обсягів та форм поширення в суспільстві цього злочинного явища;

3) можна констатувати наявність «темної цифри» жорстокого поводження з тваринами та високий рівень латентності діяння.

Звернувшись до праці Р. Вереші, який робить висновок про те, що жорстокість до тварин породжує ще більш небезпечне явище – жорстокість до людей, доходимо до висновку про ще більшу суспільну небезпеку такого діяння. Це і є обґрунтуванням необхідності застосування й розвитку відповідних кримінально-правових норм. Дійсно, відчуття безкарності, недостатня увага правоохоронних органів до проблеми жорстокого поводження з тваринами є основою для перевтілення правопорушника на насильницького злочинця [19, с.55].

Отже, за результатами проведеного дослідження причинами зростання популяції безпритульних тварин в Україні: формування сприятливих умов для розмноження власне як органами виконавчої влади, наприклад, недотриманням правил щодо зберігання та розміщення побутових відходів, що створює харчову базу для безпритульних тварин, так і громадянами окремо при засміченні вулиць; слабкий контроль стану покинутих будівель, споруд та загальноміських територій; низький рівень адміністративного забезпечення обліку та реєстрації безпритульних тварин з боку органів муніципальної влади; неналежне виконання заходів щодо стерилізації та інших механізмів гуманного контролю чисельності популяції; недовіра карних механізмів; малопоширена практика паспортизації і чипізації домашніх тварин. Доповнює список перерахованих вище чинників відмова власників від домашніх тварин, залишення потомства котів та собак на вулиці.

У вітчизняних реаліях, на жаль, досліджувана проблема вирішуються зазвичай за принципом *post factum*. Муніципальні програми поводження з безпритульними тваринами розг-

лядаються у якості аварійних кризис-планів, а не як комплекс превентивних заходів, щодо попередження виникнення несприятливих ситуацій. У значній кількості територіальних громад взагалі не набув поширення метод програмного вирішення питання поводження з безпритульними тваринами в межах міст, що свідчить про ігнорування та відсутність оцінки можливих загроз, а разом із ними й негативних наслідків зростання чисельності популяції диких тварин [26, с.205].

Щодо методів контролю популяції безпритульних тварин, то серед науковців найменш ефективними вважається евтаназія будь-якими засобами, на протигагу їй ефективнішими є відлови, стерилізація або повернення, комплекс заходів, спрямованих на уникнення появи джерел поповнення безпритульних тварин: обов'язковою реєстрацією, просвітою населення пільговою стерилізацією домашніх тварин, відмова від вбивства при відлові.

Так, у кримінологічній науці була запропонована така триступенева система запобігання злочинності із розподілом таких заходів за рівнем на загально-соціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні.

У межах загально-соціального запобігання жорсткому поводженню з тваринами виокремлюють такі заходи, як:

1) соціально-економічні: зниження рівня соціальної напруги шляхом боротьби з безробіттям, оптимізація системи соціального захисту населення;

2) правові: удосконалення чинного законодавства у сфері охорони моральності та ліквідація прогалин і суперечностей, укріплення інститутів громадянського суспільства;

3) організаційно-управлінські: здійснення інституційного контролю за дотриманням правопорядку у сфері охорони гуманного ставлення до тварин;

4) культурно-виховні: виховання в дітей і підлітків основ екологічної етики, підняття рівня правосвідомості (у тому числі й еколого-правової свідомості), підвищення рівня моральності в суспільстві та інші заходи.

Серед спеціально-кримінологічних заходів, виокремлюють нормативний, що полягає в підтриманні проголошеного законодавцем курсу на адаптацію вітчизняного законодавства у сфе-

рі поводження з тваринами до відповідних європейських норм, зокрема, ратифікованої Україною Європейської конвенції захисту домашніх тварин. У межах цього напрямку передбачається гуманізація розважальної діяльності, в якій використовуються тварини (цирки, контактні зоопарки тощо), урегулювання порядку набуття прав на домашніх тварин (наприклад, отримання згоди інших членів родини чи осіб на придбання тварин певних порід, надання довідок про забезпечення якісних умов тримання певних видів тварин до відповідних органів і установ тощо) та порядку поводження і догляду за ними.

Також передбачається створення спеціального контролюючого органу, наприклад, спеціального відділу поліції або зооінспекції, з обов'язковою участю представників громадськості. На такий орган пропонується покласти контроль за виконанням норм законодавства у сфері поводження із тваринами та здійснення інформаційно-просвітницької роботи щодо охорони тварин від жорсткого поводження. У літературі як спеціально-кримінологічні заходи запобігання жорсткому поводженню із тваринами зазначені також: встановлення кожною територіальною громадою Правил поводження з домашніми тваринами в населеному пункті, які відповідають чинному законодавству; стимулювання відповідального ставлення до тварин шляхом встановлення заборони придбавати домашніх тварин особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, забезпечення реєстрації всіх домашніх тварин і сплати цільового збору до місцевих бюджетів; обмеження обігу пневматичної зброї та ін. [25, с.134].

Як висновок, можна констатувати наявність проблеми, яка полягає у зростанні кількості безпритульних, незахищених тварин, а разом із тим і збільшення кримінальних правопорушень у виді жорсткого поводження з тваринами, склад яких закріплено у Кримінальному Кодексі України. Спроби боротьби з цим явищем не відзначаються високим рівнем ефективності, а тому необхідно, посиляючись на досвід зарубіжних країн, вдосконалювати власне законодавство та практично втілювати міжнародні досягнення.

Список використаних джерел:

1. Article 6, paragraph 5, Animal Welfare Act (Germany). URL: <https://bit.ly/2uCF1sB> (дата звернення 10.10.2021).
2. Control of Dogs Order 1992, UK. URL: <https://bit.ly/2uqA19V> (дата звернення 10.10.2021).
3. Countries With The Most Pet Cats Globally, World Facts. URL: <https://bit.ly/2GbIB14> (дата звернення 10.10.2021).
4. Dog breeding licence (England, Scotland and Wales), GOV.UK. URL: <https://www.gov.uk/dog-breeding-licence-england-scotland-wales> (дата звернення 10.10.2021).
5. Everything you need to know about having a pet in Germany. URL: <https://bit.ly/2urOJP5> (дата звернення 10.10.2021).
6. Get your dog microchipped, GOV.UK data base. URL: <https://www.gov.uk/get-your-dog-microchipped> (дата звернення 10.10.2021).
7. Mandatory Spay/Neuter Laws, Staff research, AVMA State Advocacy Division. URL: <https://bit.ly/2yGaniv> (дата звернення 10.10.2021).
8. Microchipping, article, Europetnet. URL: <https://www.europetnet.com/microchipping.html> (дата звернення 10.10.2021).
9. Pet Statistics, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. URL: <https://bit.ly/1X1AFjW> (дата звернення 10.10.2021).
10. Stray dogs survey report 2017, page 12. URL: Dogs Trust, <https://bit.ly/2ziNwdw> (дата звернення 10.10.2021).
11. Stray dogs survey report 2017, page 6, Dogs Trust. URL: https://www.dogstrust.org.uk/news-events/news/stray%20dogs%20report_v4.pdf (дата звернення 10.10.2021).
12. The Microchipping of Dogs (Scotland) Regulations 2016. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ssi/2016/58/made> (дата звернення 10.10.2021).
13. The Microchipping of Dogs (Wales) Regulations 2015. URL: <http://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/1990/contents/made> (дата звернення 10.10.2021).
14. United States facts & figures, Stray animal foundation platform. URL: <http://www.stray-afp.org/blog/latest-news/united-states-facts-figures> (дата звернення 10.10.2021).
15. Why did Berlin dog owners pay over €11 million in ‘dog tax’ last year? The Local, news. URL: <https://bit.ly/2JrFHq9> (дата звернення 10.10.2021).
16. Why We Euthanize, PETA. URL: <https://www.peta.org/blog/euthanize> (дата звернення 10.10.2021).
17. Бездоглядні тварини: як на Заході працюють притулки; платформа розвитку міст. URL: <http://urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/247> (дата звернення 10.10.2021).
18. Безпритульні тварини: вбити неможливо прихистити? *Екологія. Право. Людина*. 2018. С.1-10.
19. Вереша Р.В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (порівняльно-правовий аспект). *Вісник Академії адвокатури України*. 2014. Т. 11. № 1 (29). С. 53–61.
20. Європейська конвенція про захист домашніх тварин; Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 13.11.1987; ратифікація від 18.09.2013, підстава 578-18. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a15 (дата звернення 10.10.2021).
21. Європейські стандарти вирішення проблеми безпритульних тварин в Україні. Новини ГУРТА. URL: gurt.org.ua (дата звернення 10.10.2021).
22. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3447-IV у редакції від 04.08.2017, *Відомості Верховної Ради України*. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3447-15> (дата звернення 10.10.2021).
23. Кримінальний кодекс України: Закон України. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. ст.131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 10.10.2021).
24. Новина ТСН про міжнародний марш проти вбивств безпритульних тварин. URL: <https://bit.ly/2zJEniK> (дата звернення 10.10.2021).

25. Полтава К. О. Кримінологічна оцінка рівня і динаміки жорстокого поводження з тваринами в Україні та напрями його запобігання. *Право і суспільство*. 2020. № 1, ч. 2. С. 129–136.
26. Попик О. В. Організаційно-економічне забезпечення регуляції чисельності безпритульних тварин (екологоорієнтований підхід). *Інтелект XXI*. 2018. № 2. С. 203-208 с.
27. Про недопущення фактів жорстокого поводження з безпритульними тваринами. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 2021. веб-сайт URL: dn.gov.ua (дата звернення 10.10.2021).
28. Шуміло О.О. Кримінологічна характеристика та запобігання жорстокому поводженню з тваринами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2016. 23 с.
29. З початку року в Україні зафіксовано понад 200 випадків жорстокого поводження з тваринами. Інформаційне агентство «Українські національні новини». 2020. URL: <https://www.unn.com.ua/uk/news/1891422-z-pochatku-roku-v-ukrayini-zafiksovano-ponad-200-vipadkiv-zhorstokogo-povodzhennya-z-tvarinami>.
30. Турська В. Зміст та характеристика поняття «права тварин». *Evropsky politicky a pravni diskurz*. 2015. Vol. 2, Iss. 1. С. 181-187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_1_27.

References:

1. Article 6, paragraph 5, Animal Welfare Act (Germany). URL: <https://bit.ly/2uCF1sB> (data zvernennia 10.10.2021).
2. Control of Dogs Order 1992, UK. URL: <https://bit.ly/2uqA19V> (data zvernennia 10.10.2021).
3. Countries With The Most Pet Cats Globally, World Facts. URL: <https://bit.ly/2GbIB14> (data zvernennia 10.10.2021).
4. Dog breeding licence (England, Scotland and Wales), GOV.UK. URL: <https://www.gov.uk/dog-breeding-licence-england-scotland-wales> (data zvernennia 10.10.2021).
5. Everything you need to know about having a pet in Germany. URL: <https://bit.ly/2urOJP5> (data zvernennia 10.10.2021).
6. Get your dog microchipped, GOV.UK data base. URL: <https://www.gov.uk/get-your-dog-microchipped> (data zvernennia 10.10.2021).
7. Mandatory Spay/Neuter Laws, Staff research, AVMA State Advocacy Division. URL: <https://bit.ly/2yGaniv> (data zvernennia 10.10.2021).
8. Microchipping, article, Europetnet. URL: <https://www.europetnet.com/microchipping.html> (data zvernennia 10.10.2021).
9. Pet Statistics, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. URL: <https://bit.ly/1X1AFjW> (data zvernennia 10.10.2021).
10. Stray dogs survey report 2017, page 12. URL: <https://bit.ly/2ziNwdw> (data zvernennia 10.10.2021).
11. Stray dogs survey report 2017, page 6, Dogs Trust. URL: https://www.dogstrust.org.uk/news-events/news/stray%20dogs%20report_v4.pdf (data zvernennia 10.10.2021).
12. The Microchipping of Dogs (Scotland) Regulations 2016. URL: <http://www.legislation.gov.uk/ssi/2016/58/made> (data zvernennia 10.10.2021).
13. The Microchipping of Dogs (Wales) Regulations 2015. URL: <http://www.legislation.gov.uk/wsi/2015/1990/contents/made> (data zvernennia 10.10.2021).
14. United States facts & figures, Stray animal foundation platform. URL: <http://www.stray-afp.org/blog/latest-news/united-states-facts-figures> (data zvernennia 10.10.2021).
15. Why did Berlin dog owners pay over €11 million in 'dog tax' last year? The Local, news. URL: <https://bit.ly/2JrFHq9> (data zvernennia 10.10.2021).
16. Why We Euthanize, PETA. URL: <https://www.peta.org/blog/euthanize> (data zvernennia 10.10.2021).
17. Bezdohladni tvaryny: yak na Zakhodi pratsiuiut prytylky; platforma rozvytku mist. URL: <http://urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/247> (data zvernennia 10.10.2021).

18. Bezprytulni tvaryny: vbyty nemozhlyvo prykhystyty? *Ekolohiia. Pravo. Liudyna*. 2018. S.1-10.
19. Veresha R.V. Kryminalna vidpovidalnist za zhorstoke povodzhennia z tvarynamy (porivnialno-pravovyi aspekt). *Visnyk Akademii advokatury Ukrainy*. 2014. T. 11. № 1 (29). S. 53–61.
20. Yevropeiska konventsiiia pro zakhyst domashnikh tvaryn; Rada Yevropy; Konventsiiia, Mizhnarodnyi dokument vid 13.11.1987; ratyfikatsiia vid 18.09.2013, pidstava 578-18. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a15 (data zvernennia 10.10.2021).
21. Yevropeiski standarty vyrishennia problemy bezprytulnykh tvaryn v Ukraini. Novyny HURTa. URL: gurt.org.ua (data zvernennia 10.10.2021).
22. Zakon Ukrainy «Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia» № 3447-IV u redaktsii vid 04.08.2017, *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3447-15> (data zvernennia 10.10.2021).
23. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2001. №25-26. st.131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (data zvernennia 10.10.2021).
24. Novyna TSN pro mizhnarodnyi marsh proty vbyvstv bezprytulnykh tvaryn. URL:<https://bit.ly/2zJEniK> (data zvernennia 10.10.2021).
25. Poltava K. O. Kryminolohichna otsinka rivnia i dynamiky zhorstokoho povodzhennia z tvarynamy v Ukraini ta napriamy yoho zapobihannia. *Pravo i suspilstvo*. 2020. № 1, ch. 2. S. 129–136.
26. Popyk O. V. Orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia rehuliatsii chyselnosti bezprytulnykh tvaryn (ekolohoorientovanyi pidkhid). *Intelekt XXI*. 2018. № 2. S. 203-208 s.
27. Pro nedopushchennia faktiv zhorstokoho povodzhennia z bezprytulnymy tvarynamy. Departament ekolohii ta pryrodnykh resursiv oblderzhadministratsii. 2021. veb-sait URL: dn.gov.ua (data zvernennia 10.10.2021).
28. Shumilo O.O. Kryminolohichna kharakterystyka ta zapobihannia zhorstokomu povodzhenniu z tvarynamy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Klasych. pryvat. un-t. Zaporizhzhia, 2016. 23 s.
29. Z pochatku roku v Ukraini zafiksovano ponad 200 vypadkiv zhorstokoho povodzhennia z tvarynamy. Informatsiine ahentstvo “Ukrainski natsionalni novyny”. 2020. URL: <https://www.unn.com.ua/uk/news/1891422-z-pochatku-roku-v-ukrayini-zafiksovano-ponad-200-vipadkiv-zhorstokogo-povodzhennya-z-tvarinami>.
30. Turska V. Zmist ta kharakterystyka poniattia “prava tvaryn”. *Evropsky politicky a pravni diskurz*. 2015. Vol. 2, Iss. 1. S. 181-187. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2015_2_1_27.